

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ

Рахимова Мохинора Хошимжановна

Андижанский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедрой методики начального образования
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503559>

ARTICLE INFO

Received: 24th December 2022

Accepted: 31th December 2022

Online: 04th January 2023

KEY WORDS

Мотив, мотивация, мотивация обучения, развития личностных качеств, младший школьный возраст.

ABSTRACT

В данной статье выделено, что вопросы изучения мотиваций учащихся также важны в комплексе мероприятий, направленных на повышение эффективности учебной деятельности по формированию высших знаний, умений и навыков в младших классах. Очень важную роль в мотивации учебной деятельности учащихся играет учитель. Потому что он, как субъект, организующий и управляющий образовательным процессом, непосредственно руководит учебной деятельностью обучающихся. Потребности, мотивы, стимулы — продукты одного поля. Стимулирование учащихся в учебном процессе делает их более мотивированными к обучению, чем другие мотивы.

Выведение. Педагоги сталкиваются с детьми младшего школьного возраста, которые не умеют добиваться поставленных целей, не верят в успех даже с высокой вероятностью на благополучный результат. Современная система образования стремится решить вопросы развития личностных качеств, помогающих в дальнейшем быть успешным в жизни и реализовать личный потенциал. Формирование мотивации предполагает воспитание у школьников эталонов, мировоззренческих ценностей, установленных в нашем обществе, в сочетании с поведением ученика. Младший школьный возраст считается сложным периодом, в ходе которого происходит бурное развитие ребенка,

включающее в себе развитие всех психических процессов. Когда ребенок идет в школу, то основной его задачей является обучение, которое не может успешно протекать без наличия положительной школьной мотивации.

Литературный обзор. С давних времен как в отечественной, так и зарубежной психологии и педагогике уделялось внимание мотивации как ведущему фактору любой деятельности. Об этом свидетельствуют работы Аристотеля, Демокрита и Платона. Они изучали потребность в качестве основы для получения знаний и опыта и считали ее главной движущей силой. Предпринимались попытки объяснить, что и как заставляет человека действовать. Иными словами, уже в те

дни ученые пытались выяснить структуру мотивации, условия ее развития и механизмы действия. Мотивация (от латинского глагола *moveo* – двигаю) – это широкий спектр явлений, которые мотивируют людей к деятельности. Первым, кто использовал этот термин, был А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной причины»

Мотив-это побуждение к активности в определенном направлении это то что принадлежит самому субъекту поведения.

Мотивация-(от латинского- побуждение от французского – побудительная сила причина) это некое эмоциональное состояние которое побуждает ученика к самостоятельным действиям. Основное условие успешного обучения

Мотивация обучения определяется как особый вид мотивации, включенный в деятельность учителя, учебную деятельность. Как и любой другой тип мотивации обучения, она определяется рядом специфических факторов для этой деятельности. Во-первых, она определяется самой системой образования, учебным заведением, в котором осуществляется образовательная деятельность; во-вторых, организацией образовательного процесса; в-третьих, субъективные особенности обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, притязания, самооценка, его взаимодействие с другими учениками и т. д.); в-четвертых, субъективные особенности педагога и прежде всего системой его отношений к

ученику, к делу; в-пятых, спецификой преподавания.

Проблему формирования мотивов учения в школьном возрасте рассматривается А. К. Марковой. По ее глубокому убеждению, формирование педагогической мотивации является важным аспектом современного образования. Он состоит из многих факторов, которые меняются и новые отношения друг с другом входят: общественные идеалы, смысл учения, их мотивы, цели, эмоции, интересы и т. д. изучение процесса формирования мотивации у «ученика вообще» немыслимо, независимо от возраста и его специфических психологических характеристик.

Возрастные особенности следует не только учитывать при описании мотивации, но и основываться на этих признаках.

Ряд отечественных и зарубежных психологов и педагогов уделяют большое внимание изучению и формированию внутренней мотивации. Среди зарубежных психологов - Дж. Бруннер, с его стороны этой теме уделялось много внимания. Он говорил о таких мотивах, как любопытство, стремление к компетентности (желание накопить опыт, умения, знания), которые ученый связывал с интересом.

Обсуждение. В формировании мотивов обучения значительную роль играют вербальные подкрепления и оценки, характеризующие учебную деятельность ученика

Учение как деятельность, формирующая учебные мотивы, представляет сложный процесс, обязательно включающий в себя в развернутом или свернутом виде звено создания готовности принятия учебной

задачи, ориентировки в ней, звено учебных действий. Преобразование учебного материала, звено контроля, оценки своей работы. Эти элементы функционируют как составляющие личности младшего школьника, выполняются совместно и под руководством учителя и носят осознанный характер.

Мотивация как психологический феномен интерпретируется по-разному. В одном случае - как совокупность факторов, определяющих поведение. В другом - как совокупность мотивов.

В третьем - как раздражитель, вызывающий активность организма и определяющий его направление.

Предпосылки для формирования мотива достижения начинают складываться у детей в дошкольном возрасте. В младшем школьном возрасте соответствующий мотив закрепляется, становится устойчивой личностной чертой. Однако это происходит не сразу, а только к концу младшего школьного возраста, примерно к 3-му классу. В начале обучения окончательно формируются остальные личностные свойства, необходимые для реализации этого мотива.

Говоря об учебной деятельности и ее успешности, прежде всего, следует отметить, что «сильные» и «слабые» ученики все же отличаются друг от друга не только и не столько по уровню интеллекта, сколько по мотивации учебной деятельности. Для сильных характерна внутренняя мотивация. Что касается слабых, то их мотивы в основном внешние, ситуативные.

Важным моментом является сознательная постановка многими

детьми цели достижения успеха и волевая регуляция поведения, позволяющая ребенку ее достичь. Сознательный контроль ребенком своих действий в младшем школьном возрасте достигает такого уровня, когда дети уже могут контролировать поведение на основе принятого решения, намерения и поставленной долгосрочной цели. Это особенно заметно, когда дети играют или делают что-то своими руками. Затем, увлекшись, они могут часами заниматься интересными и любимыми делами. В этих поступках и фактах также прослеживается явная тенденция к подчинению мотивов деятельности: возникшая принятая цель или намерение управляет поведением, не позволяя отвлекать внимание ребенка на посторонние дела.

Многие специалисты приходят к мысли о необходимости целенаправленного формирования у учеников мотивации к учебной деятельности. При этом подчеркивается, что управлять формированием мотивов учебной деятельности еще сложнее, чем формировать действия и операции.

Очень часто, именно из-за недостаточного формирования мотивов обучения, дети испытывают трудности в школе. Недостаточное развитие мотивационного сектора вызывает трудности в формировании потребностей и интересов. Потребности обычно отражают состояние потребностей человека в чем-то. Когда они осознаны, они проявляются в виде мотивов поведения. Это мотивирующие силы психической деятельности и действий индивида.

Г. И. Щукина считает, что познавательный интерес занимает одно из центральных мест среди других мотивов учения и как мотив учения носит бескорыстный характер. Другие исследователи (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, А. К. Маркова) отмечают, что характер учебной деятельности имеет существенное значение для формирования теоретического познавательного интереса. Развитие познавательного интереса проходит три основных этапа: ситуативный, познавательный интерес, возникающий в условиях новизны; устойчивый интерес к определенному предметному содержанию деятельности; включение познавательного интереса в общую направленность личности, в систему ее жизненных целей и планов.

Учебная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья содержит в своей структуре одни и те же элементы, но их формирование протекает с задержкой и отличается некоторым своеобразием.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовании наиболее значимая мотивация связана с получением высоких оценок - это сильные, действительно действующие мотивы. На втором месте по степени выраженности у детей с ограниченными возможностями здоровья стоит престижная мотивация - «хочу учиться лучше всех». Это связано с отставанием в развитии такого ядерного личностного образования, как самооценка.

В связи с особенностями психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с отставанием в развитии мышления и

речи, они испытывают значительные трудности в формировании всех видов учебной деятельности. Одним из наиболее существенных недостатков учебной деятельности детей является то, что они часто выполняют учебные действия, которые диктуются не самой задачей, а желанием соответствовать требованиям учителя. Нет возможности планировать свою деятельность с точки зрения времени и содержания.

Впервые термин «мотивация» был использован немецким философом А. Шопенгауэром в статье «Четыре принципа достаточной причины». После чего данный термин прочно закрепился в психологии и стал использоваться для объяснения поведения людей и животных. В настоящий момент проблеме мотивации и мотивам посвящено большое количество монографических исследований, как зарубежных (Х. Хекхаузен, А. Маслоу, Дж. Аткинсон) так и отечественных (А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, В.Г. Асеев, Д.А. Леонтьев, Т.О. Гордеева и др.). К примеру, под понятием «мотивация» А.Б. Орлов понимает - побуждение индивида и животных к совершению того или иного действия или деятельности, а побуждающей силой могут выступать множество вещей и явлений. Неслучайно Д. Дьюсбери о понятии мотивации говорит, как о корзине для мусора, которая используется для разного рода факторов, природа которых до сих пор до конца не ясна. И вправду, мотивация связана со многими явлениями: с потребностями, с ценностями и мировоззрениями индивида, с переживаниями, эмоциональным состоянием, с оценкой со стороны

общества и др. И.А. Джидарьян рассматривает мотивацию как механизм, определяющий появление, направление и способы осуществления той или иной деятельности. В.К. Вилюнас видит мотивацию, как систему совокупных процессов, которые отвечают за формирование побуждения к деятельности. А. Мадсен и Ф. Гедфруа в разные годы трактовали понятие мотивация, как совокупность явлений поддерживающих и определяющих поведения индивидов. 10 При формулировании понятия мотив, многие исследователи дали множество различных определений. Под ним понимаются различные феномены: так по А. Маслоу – это установки, по Х. Хекхаузену – побуждения, склонности, потребности и влечения, а по П.А. Рудик – желания, хотения, привычки и чувство долга. На данный момент существует неисчислимо множество понятий мотива. Так, например, в исторической и экономической литературе всякая причина поступков является мотивом. А в ряде работ «мотив» рассматривают как интеллектуальный продукт мозговой деятельности. Приверженцем к данной точке зрения можно отнести Х. Хекхаузена который пишет, что в действительности он не существует, и раз он не наблюдаем, то и не может быть предоставлен существующим в действительности фактом. Ж. Гедфруа, считавший, что мотив – это представление, которым оперирует субъект, выполняя ту или иную деятельность. Понятиям мотивация и мотив и сейчас продолжают давать определения, ученые как в психологии, так и далеких от нее областях. В данном

исследовании мы будем опираться на понятия мотивация и мотив, которые трактовались разными авторами, следующим образом. Так, определения феномена «мотивация» придерживаются: А.Б. Орлов, И. А. Джидарьян и А. Мадсен и Ф. Гедфруа и др. Основателями понятия мотив, являются: А. Маслоу, П.А. Рудик, Ж. Гедфруа Представления перечисленных авторов были изложены выше, но чтобы понять суть понятий, дадим им краткое определение. Таким образом, мотивация по А. Б. Орлову – это побуждение животного и человека к той или иной деятельности, по И.А. Джидарьяну – это механизм, а по А. Мадсену и Ф. Гедфруа – совокупность явлений. Мотив чаще всего определяют, как установки(Маслоу), склонности, потребности, желания, хотения(Хекхаузен, П.А. Рудик)[16, 29,] и представления, которым У мотивации можно выделить следующие виды:

- Внешнюю и внутреннюю;
- Положительную и отрицательную;
- Устойчивую и неустойчивую.

Заключение. Внутренняя мотивация обусловлена внешними факторами. Так, например, у дошкольника можно наблюдать преобладание внешней мотивации – новый портфель, красивые канцелярские принадлежности. А внутренняя мотивация возникает вне зависимости от внешних обстоятельств, она зарождается внутри индивида. Возьмем к примеру того же дошкольника, мотивация которого имеет внутренний характер. Такой ребенок захочет пойти в школу не потому, что ему пообещали купить новые принадлежности к школе, а

потому что у него появился интерес к познавательной деятельности. Под положительной мотивацией понимается положительное подкрепление деятельности. Например, обещанное повышение в должности или выдача премии. Отрицательной в данном случае будет выступать

негативное подкрепление или наказание. В качестве примера можно привести выписанный штраф, угроза об увольнении или выговор. Устойчивая мотивация не требует дополнительного подкрепления и основана на потребностях и нуждах индивида.

References:

1. Мавлонова Р.А., Вохидова Н.Х., Рахмонкулова Н.Х. Педагогическая теория и история. Учебник Т: Наука и техника 2010
2. Хошимов К., Очилов С. Антология узбекской педагогики. Педагогика дошкольного образования. Т.: Учитель. 1993.
3. Мавлонова Р.А., Вахидова Н.Х., Социальная педагогика, Учебное пособие Т: Издательство 2009.
4. Байбаева М.Х. Технология самостоятельного обучения и профессиональная ориентация // Профессиональное образование. Т.: 2005.